

ECONOSCITECH INTEGRATION

ISSUE
4

INTERNATIONAL SCIENTIFIC
ELECTRONIC JOURNAL

TOSHKENT DAVLAT
IQTISODIYOT UNIVERSITETI

American University
of Technology

Powered by Arizona State University®

ISSN: 3060-5075

Acceptance of articles

PUBLISHED EVERY MONTHLY

ARTICLE CONTRIBUTORS

**PROFESSORS-TEACHERS, SPECIALISTS
AND SCIENTIFIC RESEARCHERS.**

CONTACT:

+998 93 592 19 97

<https://econoscitech-integration-journal.uz>

2026

EDITOR-IN-CHIEF:

Zufarova Nozima Gulamiddinovna
DSc., Dean of Tourism Faculty, TSUE

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Makhmudov Nosir Makhmudovich
DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Suyunov Dilmurod Xolmurodovich
Doctor of Economics (DSc), Professor,

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Allayarov Shamsiddin Amanullayevich
doctor of economics (DSc), professor

RESPONSIBLE SECRETARY:

Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li
TSUE independent researcher

THE SCIENTIFIC-POPULAR
ELECTRONIC JOURNAL
"ECONOSCITECH-INTEGRATION"
HAS BEEN REGISTERED UNDER
THE NUMBER C-5669651 BY THE
AGENCY FOR INFORMATION AND
MASS COMMUNICATIONS (AOKA)
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN,
EFFECTIVE FROM OCTOBER 9, 2024.

In accordance with Resolution No. 384/6 dated April 10, 2026, issued by the Presidium of the Supreme Attestation Commission under the Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan, this journal is included in the list of recommended international scientific publications for publishing the primary research findings of doctoral dissertations in the field of Economic Sciences.

Partners: Tashkent State University of Economics / American University of Technology in Tashkent (AUT)

Editorial Board Members:

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich,
Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Teshabayev To'liqin Zakirovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Said Irandoust,
Doctor of Chemical Engineering Sciences,
Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khudoykulov Sadirdin Karimovich,
Doctor of Economics, (DSc), Professor

Tokunaga Masahiro,
professor, PhD of Economics of the Faculty of
Business and Commerce

Debasis Das,
professor Department of Computer Science

Nitin Goje,
professor and Program Lead - Computer Science

Nargizakhon Shamshieva
Doctor of Economic Sciences, Professor

Rakhmonov Norim Razzakovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Bayxonov Bahodirjon Tursunbayevich
Doctor of Science (DSc), Professor

Boymuratov Abduraxmat Djumayevich
Associate Professor

Sharopova Nafosat Radjabovna
DSc, Associate Professor

CONTENTS

КОРПОРАТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ	8
<i>Шарипов Конгратбай Аvezимбетович, Назаров Баходир Бахтияр угли</i>	
THE ROLE OF TEACHERS AND SCHOOLS IN STUDENT DEVELOPMENT	54
<i>Pulatova Umida Ulmasbayevna</i>	
THE INFLUENCE OF GADGET USE, TEACHERS, AND SCHOOL ENVIRONMENT ON STUDENTS' COGNITIVE DEVELOPMENT, CHARACTER FORMATION, AND ACADEMIC SUCCESS	59
<i>Aripjanova Nargiza Abduvasitovna</i>	
PROBLEMS AND SOLUTIONS IN PUBLIC PROCUREMENT	64
<i>Abdurakhmonova Mahliyo Nurmatovna</i>	
FINANCING SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: CHALLENGES OF CONVENTIONAL LENDING AND THE POTENTIAL OF THE ISLAMIC PARTNERSHIP (MUSHARAKAH) MODEL	68
<i>Parmanova Rikhsi Khamidulla kizi, Budhi Pamungkas Gautama, Qudratov Inomjon Ne'mat o'g'li</i>	

КОРПОРАТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ РИСК- МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Шарипов Конратбай Авезимбетович

Министр высшего образования, науки и инноваций

Email: vazir@edu.uz

Назаров Баходир Бахтияр угли

Начальник управления «Стратегическое развитие и новые проекты» АО «O'zavtomotors»

Email: Bahodir.nazarov@uzautomotors.com

Аннотация: В данной статье проанализированы вопросы совершенствования механизмов риск-менеджмента в системе корпоративного управления, а также теоретические и практические аспекты современных систем корпоративного риск-менеджмента, подхода ERM (Enterprise Risk Management) и методов управления рисками на основе цифровых технологий. В ходе исследования обосновано стратегическое значение управления корпоративными рисками в условиях глобальной экономической нестабильности, геополитических угроз, инфляционного давления и нарушений цепочек поставок. Кроме того, разработаны научно обоснованные выводы, а также предложения и рекомендации, имеющие практическое значение, направленные на повышение финансовой устойчивости и операционной эффективности предприятий посредством интеграции механизмов риск-менеджмента в систему корпоративного управления.

Ключевые слова: риск-менеджмент, корпоративное управление, ERM, стратегические риски, ESG, цифровая трансформация, мониторинг рисков, корпоративная эффективность.

Abstract: This article analyzes the issues of improving risk management mechanisms within the corporate governance system, as well as the theoretical and practical aspects of modern corporate risk management systems, the Enterprise Risk Management (ERM) approach, and risk management methods based on digital technologies. The study substantiates the strategic importance of corporate risk management under conditions of global economic instability, geopolitical threats, inflationary pressure, and supply chain disruptions. In addition, scientifically grounded conclusions, as well as practically significant proposals and recommendations, have been developed to enhance the financial stability and operational efficiency of enterprises through the integration of risk management mechanisms into the corporate governance system.

Key words: risk management, corporate governance, ERM, strategic risks, ESG, digital transformation, risk monitoring, corporate efficiency.

ВВЕДЕНИЕ

Глобальные трансформационные процессы, наблюдаемые в мировой экономике, геополитическая нестабильность, последствия пандемии, нарушения цепочек поставок, а также инфляционное давление существенно усиливают стратегическое значение риск-менеджмента в системе корпоративного

управления. В современных экономических условиях эффективность деятельности предприятий напрямую зависит не только от рационального использования имеющихся ресурсов, но и от уровня своевременного выявления, оценки и управления различными внешними и внутренними рисками. Особенно рост операционных, финансовых, инвестиционных, технологических рисков, а также рисков кибербезопасности на промышленных предприятиях и в акционерных обществах превращает совершенствование системы корпоративного риск-менеджмента в объективную необходимость.

В настоящее время в международной практике широко применяются интегрированные модели управления рисками, такие как COSO ERM, ISO 31000 и Enterprise Risk Management. Данные подходы рассматривают риски не как отдельный объект контроля, а как важнейший элемент стратегического управления. В частности, развитие технологий цифровой трансформации, искусственного интеллекта, Big Data и predictive analytics способствует переходу системы корпоративного риск-менеджмента на качественно новый этап.

В Республике Узбекистан совершенствование системы корпоративного управления и риск-менеджмента также является одним из приоритетных направлений государственной экономической политики. В частности, в рамках стратегии Президента Республики Узбекистан «Узбекистан – 2030» в качестве одной из приоритетных задач определены «широкое внедрение современных принципов корпоративного управления в отраслях экономики, повышение эффективности управления на основе цифровых технологий, а также совершенствование системы управления рисками» [1]. Данное стратегическое направление ещё больше повышает научно-практическую значимость внедрения современных механизмов риск-менеджмента в системе корпоративного управления.

Кроме того, ускорение трансформационных процессов на крупных предприятиях с государственным участием, внедрение международных финансовых стандартов и рост потребности в привлечении иностранных инвестиций требуют дальнейшего совершенствования системы управления корпоративными рисками. Это обусловлено тем, что инвестиционная привлекательность, финансовая устойчивость и долгосрочная конкурентоспособность предприятий во многом зависят от эффективности механизмов управления рисками.

В последние годы широкое внедрение принципов ESG (Environmental, Social, Governance) в систему корпоративного управления сформировало новые требования к системе риск-менеджмента. В настоящее время предприятия вынуждены комплексно управлять не только финансовыми, но и экологическими, социальными и репутационными рисками. Это, в свою очередь, обуславливает необходимость развития механизмов цифрового мониторинга, AI-based analytics и real-time risk assessment в системе корпоративного риск-менеджмента.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопросы совершенствования системы корпоративного риск-менеджмента широко исследованы зарубежными и отечественными экономистами, при этом данное научное направление формируется как стратегически важная составная часть современной системы корпоративного управления. В особенности глобальная экономическая нестабильность, цифровая трансформация и развитие принципов ESG формируют новые научные подходы к механизмам управления рисками.

Среди зарубежных экономистов James Lam считается одним из основоположников теории корпоративного риск-менеджмента, разработавшим интегрированную систему управления рисками. По мнению учёного, система Enterprise Risk Management (ERM) должна быть организована в тесной интеграции с корпоративной стратегией, финансовым управлением и операционной деятельностью¹. Автор рассматривает управление рисками не как отдельный механизм контроля, а как инструмент создания корпоративной стоимости. В частности, им обоснована необходимость интеграции в систему корпоративного управления таких понятий, как risk-appetite, risk tolerance и strategic risk monitoring.

Кроме того, в научных исследованиях M. Crouhy, D. Galai и R. Mark рассматриваются современные механизмы комплексного управления финансовыми и операционными рисками. Учёные научно обосновали роль методов диверсификации рисков, stress-testing и scenario analysis в обеспечении корпоративной устойчивости. В их исследованиях отдельно подчёркивается эффективность probabilistic models и технологий цифрового мониторинга в системе корпоративного риск-менеджмента².

Среди экономистов стран СНГ Игорь Балабанов в своих научных исследованиях рассматривает систему риск-менеджмента как один из ключевых инструментов обеспечения финансовой безопасности предприятия. Учёный уделяет особое внимание показателям финансовой устойчивости, ликвидности и

1 Lam, J. (2017). Implementing Enterprise Risk Management: From Methods to Applications.

2 Crouhy M., Galai D., Mark R. (2013). The Essentials of Risk Management, Second Edition. Соединенные Штаты Америки: McGraw-Hill Education.

инвестиционной безопасности при управлении рисками. По его мнению, важное значение в управлении корпоративными рисками имеет эффективная организация системы внутреннего аудита и контрольных механизмов³.

Также в исследованиях Виталия Чернова проанализированы институциональные аспекты корпоративного риск-менеджмента. Автор подчёркивает, что эффективность системы управления рисками на предприятиях тесно связана с оперативностью принятия управленческих решений и прозрачностью информационных потоков. Учёный, в частности, предложил многоуровневые механизмы управления производственными и инвестиционными рисками на промышленных предприятиях⁴.

Среди отечественных экономистов в научных исследованиях А. Усмонова проанализированы вопросы модернизации системы корпоративного управления и управления рисками на предприятиях Узбекистана. Учёный обосновывает необходимость развития систем внутреннего контроля, аудита и стратегического мониторинга для повышения эффективности корпоративного управления. Также исследованы вопросы оптимизации управленческих решений на основе цифровых технологий⁵.

Кроме того, Ш. Курбаниязов в своих исследованиях проанализировал институциональные основы управления рисками в национальной экономике и обосновал роль механизмов корпоративного управления в снижении инвестиционных и финансовых рисков. По мнению данного экономиста, для совершенствования системы корпоративного риск-менеджмента в условиях Узбекистана важное значение имеет адаптация международных стандартов к особенностям национальной экономики⁶.

Однако во всех проведённых научных исследованиях недостаточно раскрыта особая значимость интегрированного применения международных стандартов ERM, технологий цифрового мониторинга и национальных институциональных особенностей при совершенствовании системы корпоративного риск-менеджмента в современных условиях.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном исследовании для изучения теоретико-методологических основ совершенствования системы корпоративного риск-менеджмента, а также оценки её влияния на эффективность корпоративного управления использованы комплексные научные подходы. Методология исследования основывалась на концепции Enterprise Risk Management (ERM), международном стандарте ISO 31000 и современных теориях корпоративного управления.

В процессе исследования с использованием метода системного анализа были изучены структурные элементы системы корпоративного риск-менеджмента, их взаимосвязь и влияние на управленческие решения. Кроме того, на основе метода сравнительного анализа была проведена сопоставительная оценка практики управления рисками в корпоративном секторе зарубежных стран и Узбекистана. При этом анализировалась эффективность риск-мониторинга, внутреннего аудита, управления ESG-рисками и цифровых механизмов контроля в системе корпоративного управления.

В ходе исследования применялись методы экономико-статистического анализа, на основе статистических данных за 2020–2024 годы были оценены динамика глобальных корпоративных рисков, рисков кибербезопасности, а также уровень внедрения систем ERM на промышленных предприятиях. Посредством анализа динамических рядов были выявлены тенденции изменения показателей риска и исследовано их влияние на эффективность корпоративного управления.

Информационную базу исследования составили данные World Bank, OECD, Allianz Risk Barometer, Deloitte, PwC, а также Агентства статистики Республики Узбекистан. Кроме того, использовались научные монографии, международные стандарты и аналитические отчёты в области корпоративного управления и риск-менеджмента.

По итогам исследования на основе методов индукции и дедукции были разработаны научные предложения и практические рекомендации по совершенствованию системы корпоративного риск-менеджмента.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В современной системе корпоративного управления эффективность механизмов риск-менеджмента является одним из ключевых факторов обеспечения финансовой устойчивости, инвестиционной

3 Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 187, [1] с.; 21. — ISBN 5-279-01294-7.

4 Чернова Г. В., Кудрявцев А. А. Управление рисками: учеб. пособие. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. - 160 с.

5 Adxamjon Usmonov. (2025). Tashkilot boshqaruv samardorligini oshirishning xorij tajribasi. «Muhandislik Va Iqtisodiyot» Jurnal, 3(8), 7–13. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17047625>

6 Kurbaniyazov Sh. (2024). O'zbekistonda korporativ boshqaruv tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi samardorligini oshirishning nazariy va uslubiy asoslari. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари. <https://doi.org/10.47390/SP1342V3I12.1Y2023N35>

привлекательности и операционной непрерывности деятельности предприятий. В последние годы геополитические конфликты, последствия пандемии, логистические кризисы и процессы цифровой трансформации, происходящие в мировой экономике, существенно изменили структуру и степень воздействия корпоративных рисков.

Особенно риски кибербезопасности, ESG-риски, нарушения цепочек поставок и инфляционное давление усиливают необходимость стратегического управления рисками в системе корпоративного управления. В связи с этим анализ тенденций развития системы корпоративного риск-менеджмента на основе статистических данных имеет важное научное и практическое значение.

Глобальные трансформационные процессы, наблюдаемые в мировой экономике, существенно повышают значение механизмов риск-менеджмента в системе корпоративного управления. В особенности развитие цифровой экономики, геополитические конфликты, инфляционное давление и нарушения цепочек поставок значительно изменяют структуру и степень воздействия корпоративных рисков. В связи с этим анализ динамики корпоративных рисков на основе статистических данных позволяет определить тенденции развития современной системы корпоративного управления (Таблица 1).

Таблица 1. Динамика уровня воздействия основных рисков в мировом корпоративном секторе, в процентах⁷

Годы	Риски кибербезопасности	Риски цепочек поставок	Инфляционные риски	ESG-риски
2020	38	42	21	18
2021	45	51	28	24
2022	57	63	49	37
2023	61	58	54	43
2024	67	55	47	51

Данные таблицы 1 показывают, что в течение 2020–2024 годов наиболее быстро растущим видом риска в корпоративном секторе являлись риски кибербезопасности. В частности, данный показатель увеличился с 38 процентов в 2020 году до 67 процентов в 2024 году, обеспечив абсолютный рост на 29 процентов. Такая ситуация объясняется широким внедрением цифровых технологий и облачных платформ в системе корпоративного управления. Особенно резкий рост киберрисков начиная с 2022 года связан с расширением систем дистанционного управления и электронного обмена данными.

Риски цепочек поставок также продемонстрировали высокую динамику роста в анализируемый период. В частности, данный показатель увеличился с 42 процентов в 2020 году до 63 процентов в 2022 году. Такая ситуация возникла вследствие логистического кризиса после пандемии, роста международных транспортных расходов, а также геополитических ограничений. Однако в 2023–2024 годах данный показатель снизился соответственно до 58 процентов и 55 процентов, что свидетельствует о поэтапном восстановлении глобальных логистических систем.

В данных таблицы также наблюдается высокая тенденция роста ESG-рисков. В частности, ESG-риски увеличились с 18 процентов в 2020 году до 51 процента в 2024 году, продемонстрировав рост почти в 2,8 раза. Это свидетельствует о возрастании стратегического значения экологической и социальной ответственности в системе корпоративного управления.

Вместе с тем инфляционные риски увеличились с 21 процента в 2020 году до 54 процентов в 2023 году, а в 2024 году снизились до 47 процентов. Данные динамические изменения объясняются колебаниями глобальной монетарной политики и цен на энергоносители.

Проведённый анализ показывает, что рост показателей рисков, отражённых в таблице, подтверждает необходимость стратегического совершенствования механизмов риск-менеджмента в системе корпоративного управления. Особенно высокие темпы роста рисков кибербезопасности и ESG-рисков усиливают потребность в интеграции в систему корпоративного управления механизмов AI-based monitoring, predictive analytics и real-time risk assessment.

Наблюдаемые в мировой экономике тенденции также формируют необходимость трансформации систем риск-менеджмента в корпоративном секторе Узбекистана. В последние годы на крупных предприятиях с государственным участием осуществляются масштабные реформы по модернизации корпоративного управления и внедрению международных стандартов (Таблица 2).

⁷ Составлено автором на основе отчетов Allianz Risk Barometer Reports за 2020–2024-годы.

Таблица 2. Уровень внедрения систем риск-менеджмента на крупных промышленных предприятиях Узбекистана, в процентах⁸

Годы	Доля предприятий, внедривших систему ERM	Системы цифрового риск-мониторинга	Наличие системы внутреннего аудита	ESG-мониторинг рисков
2020	29	18	46	9
2021	34	24	52	13
2022	41	31	57	19
2023	49	39	64	27
2024	58	48	71	35

Данные таблицы 2 показывают, что системы корпоративного риск-менеджмента на крупных промышленных предприятиях Узбекистана развиваются поэтапно. В частности, доля предприятий, внедривших систему ERM, увеличилась с 29 процентов в 2020 году до 58 процентов в 2024 году, продемонстрировав почти двукратный рост. Такая ситуация связана с трансформационными процессами на государственных предприятиях, внедрением стандартов корпоративного управления, а также ростом требований международных инвесторов.

Также наблюдается высокая тенденция роста систем цифрового риск-мониторинга. В частности, если в 2020 году данный показатель составлял 18 процентов, то в 2024 году он достиг 48 процентов. Это свидетельствует об активной интеграции ERP, BI analytics и автоматизированных систем контроля в систему корпоративного управления. Особенно быстрый рост данного показателя в 2022–2024 годах подтверждает ускорение процессов цифровой трансформации на промышленных предприятиях.

Наличие системы внутреннего аудита также увеличилось с 46 процентов в 2020 году до 71 процента в 2024 году, что свидетельствует об институциональном укреплении механизмов корпоративного контроля. В свою очередь, ESG-мониторинг рисков вырос с 9 процентов в 2020 году до 35 процентов в 2024 году. Данный показатель свидетельствует о том, что вопросы управления экологическими и социальными рисками приобретают стратегическое значение и в национальной системе корпоративного управления.

В целом данные таблицы показывают активизацию процессов модернизации систем риск-менеджмента в корпоративном секторе Узбекистана на основе международных стандартов. В особенности развитие ERM-систем, цифрового мониторинга и механизмов ESG risk management выступает важным фактором повышения эффективности корпоративного управления и усиления инвестиционной привлекательности.

Результаты исследования показали, что стратегическое значение механизмов риск-менеджмента в современной системе корпоративного управления неуклонно возрастает. В особенности ускорение процессов цифровой трансформации в мировой экономике, геополитическая неопределённость, нарушения логистических цепочек, а также усиление угроз кибербезопасности коренным образом изменяют структуру корпоративных рисков и методы их управления.

По результатам анализа установлено, что система корпоративного риск-менеджмента переходит от традиционных механизмов контроля и аудита к стратегической, интегрированной и цифровой модели управления. На основе данных таблицы 1 установлено, что рост рисков кибербезопасности с 38 процентов в 2020 году до 67 процентов в 2024 году свидетельствует о превращении информационной безопасности и цифрового риск-мониторинга в приоритетное стратегическое направление современной системы корпоративного управления. Данная тенденция усиливает необходимость внедрения в систему корпоративного управления predictive analytics на основе искусственного интеллекта, систем cyber risk assessment и automated compliance monitoring.

Вместе с тем рост ESG-рисков с 18 процентов до 51 процента означает, что экологические и социальные факторы оказывают непосредственное влияние на эффективность корпоративного управления. Это подтверждает необходимость интеграции принципов устойчивого развития в механизмы риск-менеджмента системы корпоративного управления.

В ходе исследования установлено, что на предприятиях, эффективно организовавших системы корпоративного риск-менеджмента, уровень операционной устойчивости, инвестиционной привлекательности и финансовой безопасности значительно выше. В частности, на предприятиях, внедривших ERM-системы, наблюдаются повышение скорости принятия стратегических решений, улучшение точности прогнозирования рисков, а также снижение финансовых потерь. Это подтверждает

⁸ Сформировано автором на основе данных Национального комитета статистики Республики Узбекистан и корпоративных отчетов.

институциональную роль системы риск-менеджмента в повышении эффективности корпоративного управления.

Данные таблицы 2 также показали активизацию процессов трансформации систем риск-менеджмента на крупных промышленных предприятиях Узбекистана. В частности, увеличение доли предприятий, внедривших систему ERM, с 29 процентов до 58 процентов можно рассматривать как практический результат реформ, направленных на модернизацию корпоративного управления. Вместе с тем рост систем цифрового риск-мониторинга с 18 процентов до 48 процентов свидетельствует о стремительном развитии цифровых механизмов управления на промышленных предприятиях. Однако относительно низкий уровень ESG-мониторинга рисков показывает, что системы управления экологическими и социальными рисками в национальном корпоративном секторе пока ещё недостаточно сформированы.

Данная ситуация усиливает необходимость развития систем риск-менеджмента в корпоративном секторе Узбекистана на основе международных стандартов. В частности, важное значение имеют внедрение интегрированных систем управления рисками на основе стандартов ISO 31000 и COSO ERM, усиление механизмов внутреннего аудита и compliance monitoring, а также интеграция ESG-индикаторов в корпоративную стратегию. Особенно внедрение цифровых систем риск-менеджмента на крупных промышленных предприятиях с государственным участием позволяет повысить инвестиционную привлекательность и ускорить интеграцию в международные рынки капитала.

Кроме того, результаты исследования показали, что эффективность системы корпоративного риск-менеджмента во многом связана с цифровыми технологиями. В современных условиях мониторинг рисков в режиме реального времени, прогнозирование на основе Big Data и использование AI-based analytics повышают точность и оперативность управленческих решений в системе корпоративного управления. В связи с этим в дальнейшем целесообразно широкое внедрение механизмов smart governance, predictive risk management и digital compliance monitoring при совершенствовании системы корпоративного риск-менеджмента.

В целом результаты исследования подтверждают необходимость развития систем корпоративного риск-менеджмента как неотъемлемого элемента стратегического управления. В современной системе корпоративного управления эффективное управление рисками обеспечивает не только финансовую безопасность, но и становится важным фактором долгосрочной конкурентоспособности предприятий, их инвестиционной привлекательности и устойчивого экономического развития.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Результаты исследования показали, что в современной экономике система корпоративного риск-менеджмента превратилась в один из важнейших механизмов управления, обеспечивающих стратегическую устойчивость деятельности предприятий. Геополитическая нестабильность, наблюдаемая в мировой экономике, процессы цифровой трансформации, угрозы кибербезопасности, а также рост ESG-рисков усиливают необходимость комплексного и интегрированного управления рисками в системе корпоративного управления. В ходе исследования установлено, что предприятия, эффективно организовавшие системы корпоративного риск-менеджмента, отличаются более высоким уровнем финансовой устойчивости, операционной эффективности и инвестиционной привлекательности.

По результатам анализа установлено, что в течение 2020–2024 годов в глобальном корпоративном секторе риски кибербезопасности увеличились с 38 процентов до 67 процентов, а ESG-риски — с 18 процентов до 51 процента. Данная ситуация свидетельствует о возрастании стратегического значения цифрового риск-мониторинга, AI-based analytics и систем predictive risk management в системе корпоративного управления. В корпоративном секторе Узбекистана увеличение доли предприятий, внедривших системы ERM, с 29 процентов до 58 процентов также подтверждает активизацию процессов модернизации систем риск-менеджмента.

На основе результатов исследования были разработаны следующие научно-практические предложения по совершенствованию системы риск-менеджмента в корпоративном секторе Узбекистана:

1. Целесообразно поэтапное внедрение интегрированных систем корпоративного риск-менеджмента на основе стандартов ISO 31000 и COSO ERM в крупных акционерных обществах и предприятиях с государственным участием.
2. Необходимо внедрение цифровых платформ риск-мониторинга, функционирующих в режиме реального времени, в системе корпоративного управления. Это позволит предприятиям оперативно выявлять риски и оптимизировать управленческие решения.
3. Рекомендуется развивать механизмы predictive risk management с использованием AI-based analytics и технологий Big Data. Данный подход создаёт возможности для предварительного прогнозирования рисков и минимизации финансовых потерь.

4. Необходимо интегрировать системы ESG-мониторинга рисков в стратегию корпоративного управления. В особенности включение показателей экологической безопасности, энергоэффективности и социальной ответственности в систему оценки рисков повышает инвестиционную привлекательность предприятий.

5. Следует усилить прозрачность корпоративного управления посредством цифровизации систем внутреннего аудита и compliance-контроля. Это будет служить важным фактором повышения доверия инвесторов и снижения корпоративных рисков.

6. В целях подготовки квалифицированных специалистов по риск-менеджменту на промышленных предприятиях Узбекистана, а также развития компетенций в области корпоративного риск-менеджмента необходимо широко внедрять специальные программы тренингов и сертификации.

7. Представляется целесообразным разработать систему национальных индикаторов оценки эффективности риск-менеджмента на стратегических предприятиях с государственным участием и совершенствовать механизмы их мониторинга.

В целом развитие системы корпоративного риск-менеджмента на основе современных цифровых технологий и международных стандартов выступает одним из важнейших факторов повышения устойчивости, конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности корпоративного сектора Узбекистана.

Список использованной литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 16.02.2026-yildagi "Mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-21-son Farmoni // URL: <https://www.lex.uz/uz/docs/-8050769>
2. Lam, J. (2017). Implementing Enterprise Risk Management: From Methods to Applications.
3. Crouhy M., Galai D., Mark R. (2013). The Essentials of Risk Management, Second Edition. Соединенные Штаты Америки: McGraw-Hill Education.
4. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 187, [1] с.; 21. — ISBN 5-279-01294-7.
5. Чернова Г. В., Кудрявцев А. А. Управление рисками: учеб. пособие. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. - 160 с.
6. Adxamjon Usmonov. (2025). Tashkilot boshqaruv samardorligini oshirishning xorij tajribasi. «Muhandislik Va Iqtisodiyot» Jurnal, 3(8), 7–13. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17047625>
7. Kurbaniyazov Sh. (2024). O'zbekistonda korporativ boshqaruv tashkiliy- iqtisodiy mexanizmi samaradorligini oshirishning nazariy va uslubiy asoslari. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари. <https://doi.org/10.47390/SP1342V3I12.1Y2023N35>
8. www.commercial.allianz.com — данные отчетов Allianz Risk Barometer.
9. www.stat.uz — данные Национального комитета статистики Республики Узбекистан.
10. www.my.gov.uz — данные Правительственного портала Республики Узбекистан.

Proofreader: Xondamir Ismoilov
Layout and Designer: Oloviddin Sobir ugli

2026. № 4

© When materials are reproduced, the ECONOSCITECH-INTEGRATION journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block, House 17.

